

КАК НАУЧИТЬ ПОДРОСТКА БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ

¹Фармонова Камола Абдумаликовна

преподаватель Ферганской
специализированной школы искусств,

²Назарова Мафтуна Гайратовна

преподаватель Ферганской
специализированной школы искусств.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7432815>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2022

Accepted: 12th December 2022

Online: 13th December 2022

KEY WORDS

Чрезмерная похвала,
чрезмерная опека,
мыслительные способности,
социальные навыки,
практическая польза.

Каждый день нам предоставляется масса возможностей сделать добро. Однако многие, как видно, предпочитают думать только о себе. Свидетельства тому мы видим практически повсюду: дерзкое мошенничество, агрессивное вождение, грубые реплики и вспыльчивость. Психология «я — центр вселенной» бытует во многих семьях. Некоторые пары разводятся только лишь потому, что один из супругов считает себя «достойным лучшего». Иногда даже родители невольно сеют в своих детях семена эгоизма. Как? Просто они исполняют каждую прихоть своего чада и не торопятся наказывать его за проступки. Однако есть родители, которые учат своих детей думать в первую очередь о других, и их усилия вознаграждаются. Дети, проявляющие доброту и отзывчивость, легче заводят друзей и дорожат дружбой. К тому же

ABSTRACT

В данной статье приведены рекомендации по безопасному использованию глобальной сети Интернет учащимися-подростками.

они, как правило, счастливые и радостные. Почему? Потому что, как сказано «большее счастье — давать другим, чем получать». Если есть у вас дети, как научить их проявлять доброту и защитить от вездесущей культуры эгоцентризма? Обсудим три ловушки, потворствующие духу себялюбия в детях, а также то, как их избежать.

1. Чрезмерная похвала

Проблема. Исследователи заметили тревожную тенденцию: немало молодых людей, начиная свой путь на трудовом поприще, думают, о себе слишком много и рассчитывают на успех, даже если не приложили для этого никаких или почти никаких усилий. Некоторые уверены, что их быстро повысят в должности, при этом они даже не пытаются совершенствовать свое мастерство. Другие убеждены в собственной исключительности и ждут

соответствующего отношения к себе, а впоследствии впадают в отчаяние из-за того, что остальные не оценили их «по достоинству».

Что за этим стоит. Иногда самомнение человека объясняется его воспитанием. Некоторые родители, например, были слишком увлечены стратегиями поднятия самооценки ребенка, столь популярными в последние десятилетия. Пропагандируемые принципы, на первый взгляд, казались правильными: ведь если даже небольшая похвала идет ребенку на благо, то чем больше похвалы — тем лучше. При этом утверждалось, что любое неодобрение лишает ребенка уверенности в себе. И в обществе, где самоутверждение ставилось во главу угла, родители, *отступающие* от этих правил, клеймились как безответственные. Им внушали, что детям нельзя давать и повода думать о себе плохо. Тогда многие мамы и папы обрушили на своих чад безудержный поток похвалы, даже если те не сделали ничего особенно похвального. Каждое достижение, пусть самое незначительное, возвеличивалось до небес, а каждый проступок, даже весьма серьезный, оставался в тени. Эти родители считали, что, игнорируя ошибки детей и поощряя их за все остальное, они повышают их самооценку. В результате главным стало не учить детей добиваться успехов в чем-то и испытывать удовлетворение от достигнутого, а просто внушать им чувство довольства собой.

Мудрый принцип. Похвала благотворна, когда она заслужена. Но если хвалить детей просто ради того, чтобы у них

было хорошее мнение о себе, это может отрицательно сказаться на их мышлении. Говорится: «Если кто-то думает, будто он что-то из себя представляет, тогда как он ничто, то он обманывает самого себя». Не напрасно дается обращение к родителям: «Наказывай ребенка, если это нужно. Наказание ему не повредит». Цель наказания — наставить ребенка, а не дать выйти своему гневу, т.е. нельзя физически и эмоционально травмировать детей.

Что можно сделать. Можно поставить цель — исправлять ребенка, если это необходимо, и хвалить, если он это заслужил. Не хвалите ребенка только ради того, чтобы он был доволен собой. Это ему не поможет. В книге «Поколение Я» отмечается, что «настоящая уверенность в себе приходит от совершенствования способностей и роста знаний, а не оттого, что кто-то тебе сказал: „Ты великолепен, просто потому что существуешь“».

2. Чрезмерная опека

Проблема. Многие молодые люди, вступая на трудовой путь, мало подготовлены к трудностям. Некоторых повергает в отчаяние даже малейшая критика. Другие столь взыскательны, что согласны только на ту работу, которая отвечает самым высоким запросам. Джозеф Аллен в своей книге пишет о молодом человеке, сказавшем ему во время собеседования: «Мне кажется, что иногда эта работа довольно скучна. А я не люблю, когда мне скучно». Автор отмечает: «Похоже, он не понимает, что *любая* работа порой бывает скучной и монотонной. Как он до сих пор не понял этого, дожив до

23 лет?» (Escaping the Endless Adolescence).

Что за этим стоит. В последние десятилетия многие родители считают своим долгом защитить любимое дитя от любых трудностей и проблем. Дочка не справилась с контрольной работой? Родители вмешиваются и требуют лучшей оценки. Сыну выписали штраф за нарушение правил дорожного движения? Родители за него платят. У сына или дочери не сложились романтические отношения? Во всем обвиняют другую сторону. Конечно, защищать и опекать своих детей вполне естественно. Но *чрезмерная* опека прививает им неверный взгляд, будто им не нужно отвечать за свои поступки. В книге «Позитивное наказание для подростков» отмечается: «Вместо того чтобы учиться переносить боль и разочарование, извлекая уроки из пережитого, такие дети растут полными эгоистами, убежденные, что весь мир, в том числе их родители, перед ними в долгу» (Positive Discipline for Teenagers).

Мудрый принцип. Жизнь не обходится без трудностей. Сказано: «Приходит время, и с каждым случается плохое». Это относится и к *хорошим* людям. Например, одному человеку за время его работы довелось пережить разные беды и трудности. Но это его лишь закалило! Он писал: «Я в любых обстоятельствах научился довольствоваться своим. [...] ...Я постиг, каково быть сытым и каково голодать, иметь изобилие и быть в нужде».

Что можно сделать. Учитывая уровень зрелости своих детей, применяйте мудрый принцип: «Каждый отвечает за свои дела». Если вашему сыну выписали штраф, пусть он

заплатит его из своих карманных или заработанных денег. Если дочь не справилась с контрольной работой, пусть это станет для нее уроком, чтобы в следующий раз она лучше готовилась. Если у сына не сложились романтические отношения, утешьте его. Но в подходящий момент помогите ему поразмышлять над тем, что произошло. Спросите, понял ли он, что ему в чем-то еще нужно улучшиться? Учась преодолевать трудности, дети развивают жизнестойкость и уверенность в своих силах. Но разве эти ценные качества приобретаешь, когда трудности за тебя всегда преодолевают другие?

3. Все для любимого ребенка

Проблема. В одном опросе с участием молодых людей 81 процент из них ответили, что главная цель их поколения — разбогатеть, тогда как помощь другим они не считают чем-то важным. Но погоня за богатством не приносит подлинного удовлетворения. Напротив, исследования показывают, что те, кто сосредоточен больше на материальных вещах, менее счастливы и более удручены. Уровень физических и психических заболеваний среди таких людей тоже выше.

Что за этим стоит. Некоторые дети растут в семьях, единственная цель которых — накопительство. В книге «Эпидемия нарциссизма» говорится: «Родители хотят, чтобы дети были счастливы, а дети хотят иметь разные вещи. И родители покупают им эти вещи. В итоге дети счастливы, но не долго. Они опять хотят все новые и новые вещи» (The Narcissism Epidemic). К тому же рекламная индустрия не упускает возможности подогреть

потребительский спрос фразами типа «Ты этого достоин!». Многие молодые проглотили эту наживку и теперь погрязли в долгах, будучи не в силах заплатить за то, чего они «достойны».

Мудрый принцип. Все знают, что без денег не обойтись. В то же время, есть мудрое предупреждение, что «корень всего злого — любовь к деньгам, и некоторые, предавшись этой любви ...пронзили себя многими страданиями». Мудро будет нам не гнаться за богатством, но быть довольными, имея самое необходимое для жизни.

Что можно сделать. Родители, проанализируйте свое отношение к деньгам и к тому, что можно на них купить. Установите правильные приоритеты и помогите в этом своим детям. В книге «Эпидемия нарциссизма», упомянутой выше, советуется: «Родителям нужно

обсуждать с детьми такие вопросы: „Когда стоит что-то покупать на распродажах, а когда нет?“, „Что такое процентная ставка?“, „В каких случаях ты что-то покупал, поддавшись на уговоры?“». Будьте осторожны: не покупайте вещи в качестве лекарства от назревших семейных проблем. В одной книге отмечается: «Известно, что заглушать проблемы приобретением материальных благ — не лучший выход из положения. Разрешать проблемы помогают вдумчивость, проницательность и сопереживание, а не сумочки и туфли» (The Price of Privilege).

Таким образом, если родители будут мудрыми, благоразумными и рассудительными, тогда они смогут развить в детях доброту, отзывчивость, милосердие и любовь к людям.

References:

1. Jurayev V. T. PEDAGOGICAL SOFTWARE IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 182-185.
2. Jo'rayev V. T. The Role And Advantages Of Distance Courses In The Innovative Educational System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 434-439.
3. Mashrabovich, Mullaev Bakhtiyor. "The role of digital technologies in improving the quality of higher education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12.9 (2022): 23-26.
4. Iqboljon S. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 20. – С. 137-140.